

ЁРДАМЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ ЛЕКСИК-ГРАММАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Юлдашева С

Андижон тумани 54-умумий ўрта таълим мактаби

она тили ва адабиёт фани ўқитувчиси

Ўзбек тилида феъллар лексик-грамматик хусусиятларига кўра икки асосий группага бўлинади: 1) мустақил феъллар; 2) ёрдамчи феъллар.

Мустақил феъллар қуйидаги хусусиятларга эга:

1) ҳаракат билдиради (яъни мустақил маънога эга бўлади) ва гапда унинг бирор бўлаги вазифасида кела олади: *Режа муддатидан илгари бажарилди;*

2) бирор сўзни бошқариб келади: *экинни суғормоқ, далага чиқмоқ* каби.

Ёрдамчи феъллар ҳаракат билдирмайди (мустақил маъно ифодаламайди).

Улар турли грамматик маъно ифодалаш учун ёки бошқа вазифада қўлланади.

Ёрдамчи феълларни асосий хусусиятларига қараб уч группага бўлиш мумкин:

1) сўз яшаш учун хизмат қилувчи ва боғлама вазифасини бажарувчи ёрдамчи феъллар; *бўл, қил* феъллари;

2) феълларга бирикиб турли қўшимча маъно ифодаловчи ёрдамчи феъллар. Буларни, бошқа ёрдамчи феъллардан фарқланган ҳолда, “кўмакчи феъллар” деб атаймиз;

3) феъллар отлар билан қўлланиб, турли маъно ифодаловчи ва ёрдамчи вазифада қўлланиувчи ёрдамчи феъл. Бу феъл лингвистик адабиётларда “тўлиқсиз феъл” деб аталувчи феълдир: *эди, экан* каби³⁵.

Юқоридаги таснифдан кўриниб турибдики, ёрдамчи феълларнинг номланиши, вазифаси чегараси тўлиқ аниқланиб бўлингани йўқ.

Етакчи ва кўмакчи феълдан ташкил топган бирикувлар ўз хусусиятлари билан қўшма феъллардан (қўшма сўзлардан) ҳам, сўз бирикмаларидан ҳам фарқланади:

³⁵ Ҳожиёв А. Феъл. Тошкент, Фан, 1973, 5- бет

- 1) қўшма сўзларда унинг компонентлари ўз маъносини йўқотади ва бир бутун ҳолда янги бир маънони ифодалайди;
- 2) ёрдамчи феъллар бирикувда эса ҳар бир компонент ўз маъноси билан қатнашади, буларда янги маъноли янги сўз ҳосил бўлмайди;
- 3) сўз бирикмасини ташқил қилувчи компонентлар ўртасида синтактик алоқа бўлади: *кулиб гапирди*.

Етакчи ва кўмакчи феълли бирикувларда эса бундай алоқа бўлмайди.

Кўмакчи феълларнинг ҳаммаси мустақил феъл сифатида ҳам кенг қўлланиши сабабли, маълум ҳолларда уларнинг мустақил феъл ёки кўмакчи феъл эканини белгилаш қийинроқ бўлади. Бу ҳол, айниқса, кўмакчи феъл вазифасида қўлланганда ифодалайдиган маъноси билан мустақил феъл сифатида қўлланганда ифодалайдиган маъноси ўртасида боғланиш аниқ сезилиб турган ҳолларда юз беради. Буни *бошла*, *бўл*, *бит* кўмакчи феълларида ҳам кўриш мумкин: *ёза бошлади*, *ёзиб бўлди*, *ёзилиб битди*. Агар кўмакчи феъл мустақил феъл сифатида қўллангандаги маъносидан бутунлай бошқа маъно ифодаласа, унинг кўмакчи феъл экани аниқ сезилиб туради: *ёза олади*, *кета бер*, *семириб кетди*.

Кўмакчи феълларнинг баъзилари бир маъноли, кўпчилиги эса кўп маънолидир. Масалан, *битмоқ* кўмакчи феъли фақат тугаллик маъносини билдиради. *Қолмоқ* феъли эса ўндан ортиқ маънога эга. Кўп маъноли кўмакчи феълларнинг қандай маънода қўллангани контекстда маълум бўлади.

Кўмакчи феълларнинг қўлланиш доираси бир хил эмас. Айрим кўмакчи феъллар деярли барча феъллар доирасида қўллана олса, баъзилари санокли феъллар билангина қўллана олади. Масалан, *бошла* кўмакчи феъли деярли барча феъллар билан қўллана олгани ҳолда, *юбор* кўмакчи феъли *қизар*, *ухла*, *тарбияла* каби юзлаб феъллар билан бирика олмайди.³⁶

Мустақил феълнинг кўмакчи феъл вазифасида ҳам қўлланадиган бўлиши ҳамма вақт ҳам шу феълнинг ўз маъносини бутунлай йўқотиш натижасида юз беравермайди. Шунингдек кўмакчи феълнинг маъноси ҳар доим ҳам шу

³⁶ Ҳожиёв А. Ўзбек тилида кўмакчи феъллар. Тошкент, Фан, 1966.

фeълнинг мустақил маъноси асосида келиб чиқавермайди. Кўмакчи фeъллар ва улар ифодаланган маънонинг келиб чиқиши бир неча йўл билан бўлиши мумкин. Масалан, *кўриб қол*, *ўйнаб қол* каби бирикувларда *қол* мустақил фeълнинг бирор маъносидан келиб чиққан эмас, балки бошқа факторлар асосида келиб чиққан.

Юқоридагилардан маълум бўлдики, кўмакчи фeъллар ҳозирги ўзбек тилида турли-туман маъноларни ифодалаш учун хизмат қилади. Ҳар бир кўмакчи фeъл бирор маънони ифодаловчи восита сифатида қўлланишида ўзига хос хусусиятларга эга. Бирор кўмакчи фeълни у ёки бу маъносида хоҳлаган фeъл билан қўллаш ҳамма вақт ҳам мумкин бўла бермайди.